

ЎЗБЕК ТИЛИДА СЎЗ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ СЎЗ ЯСАЛИШИГА МУНОСАБАТИ

Ҳасанова Дилфуза Одиловна
Қўқон ДПИ доценти
Филология фанлари доктори (DSc)

Аннотация: Мақолада Тил луғат таркибининг ўз қатламига мансуб луғавий бирликлари сўз ясаиш базаси сифатида қандай хизмат қилса, унинг ўзлашган қатламга дахлдор луғавий бирликлар ҳам ана шундай хизматда бўлишлиги очиқ берилган.

Annotation: In the article, it is revealed that the lexical units belonging to the acquired layer serve as the basis of word formation as the Luke units belonging to their own layer of the linguistic vocabulary.

Калим сўзлар: сўз ўлаштириш, сўз ясаиш, ясовчи, мотив, луғат ўзлашма, структура

Key words: word acquisition, word formation, maker, motif, vocabulary acquisition, structure

Сўз ясаиши тилшуносликнинг ўзига хос мустақил соҳаларидан бири сифатида ўз метатил тизимига ҳам эга. Бу тизим сўз ясаиш усули, сўз ясаиш типи, сўз ясаиш маъноси, сўз ясаиш андозаси (қолипи), сўз ясаиш таркиби (структураси), ясовчи ёки мотиватив асос, сўз ясаиш воситаси (МВ), мотивланган сўз (ясама) ва ҳоказо бир қатор тушунчаларни ўз ичига олади. Ана шулар орасида *сўз ясаиш базаси* деб аталувчи тушунча ҳам мавжуд ва бу тушунча *сўз ясаиш* тизимидаги асосий ва бош ҳодисалардан бирига нисбатланади.

Сўз ясаишида янги луғавий бирликларнинг, мотивланган сўзларнинг мотивловчи базасини белгиловчи лисоний бирликлар тил лексикасининг ўз ёки ўзлашган қатламга мансублиги жиҳатидан ўзаро фарқ қилади. Тил луғат

таркибининг ўз қатламига мансуб луғавий бирликлари сўз яшаш базаси сифатида қандай хизмат қилса, унинг ўзлашган қатламга дахлдор луғавий бирликлар ҳам ана шундай хизматда бўлади.

Тилнинг луғат таркибини бойитишдаги ҳиссаси жиҳатидан қараганда, сўз яшаш базаси вазифасидаги луғавий бирликларнинг ўзлашган қатламга мансублиги алоҳида аҳамиятга эга. Ўзлашган луғавий бирликлар сўз яшалиш жараёнида иштирок этганда, тилнинг иккинчи бор ривожланиши учун яна ҳисса қўшган бўлади. Сўз яшаш базаси даражасига етишган ўзлашма сўзлар сўз ўзлаштирган тилнинг деярли ўз сўзи мақомига киради. Бу мақомга етишгунча, ўзлашма сўзлар бир қатор ўзлашиш, мослашиш босқичларни босиб ўтади.

Сўз ўзлаштириш – мураккаб лисоний жараён. Бу жараёнда бошқа тилга мансуб лисоний бирлик ўзга тилга бошқача “лисоний рух” билан ўтади. Сўз қабул қилаётган тил олинаётган сўзга фаол ва ижобий муносабатда бўлади, унга муносиб шакл ва маъно беради, уни қайтадан “тиклайди”, ўзиники қилиб олишга ҳаракат қилади ва, ниҳоят, бунга эришади¹.

Ўзлашган сўзнинг ўзга тилдаги “фуқаролик фаолияти” семантик мослашув (семантик ассимиляция) ва унинг даражасига боғлиқ бўлади. Ўзлашма семантик мослашувга тугал эришсагина, унинг бегоналиги, ўзга тилга хослиги унутилади. Шу босқичга етишгунча, ўзлашманинг ўзга тилдаги “фуқаролик фаолияти”да барқарорлик бўлмайди.

Семантик мослашув ва унинг даражаси ўзлашманинг ўзга тилдаги мақоми ва вазифасини белгилаш учун хизмат қилади. Семантик мослашув жараёни ҳам мураккаб ва босқичма-босқич характер касб этади. Семантик мослашув жараёнининг босқичлари “ўзлашма макоронизм – ўзлашманинг органик тарздаги омонат мавқеи – ўзлашма-ўзники, ўзлашма-потенциал ва окказионал сўз” тартибидан иборат.

Семантик мослашувнинг тугал нуқтасида унинг ўзга тилга мансублиги унутилиб, ўз тилнинг лисоний бирлиги мақомини қўлга киритади. Бу хусусият унинг ўзлаштирган тилнинг сўз ясалиши жараёнидаги фаол амалида яна ҳам аниқроқ кўзга ташланади. Сўз яшаш базасига хос бирлик сифатида сўз ўзлаштирган тилни, унинг луғат таркибини янгидан-янги ясама луғавий birlikлар ҳисобига бойитишда иштирок этади. Хуллас, янги сўзлар ҳосил қилувчи лисоний манбага айланади.

Семантик мослашув имкониятини қўлга киритган ўзлашмаларда яна бошқа бир лисоний хусусият ҳам пайдо бўлади. Бу хусусият шундан иборатки, уларнинг маъносида (семантик қурилишида) семантик қайта шаклланиш вужудга келади, ўзга тилга мансуб этимологик маъноларидан соқит бўлади, унинг ўрнида сўз ўзлаштирган тилга хос реал маънолар вужудга келади. Бу (кейинги) маъно ўзлашиб, ўз тил бирлигига айлангач, сўзнинг амалдаги синхрон маъноси сифатида расмийлашади. Сўз ясалиши жараёнида янги пайдо бўлган сўзнинг маъно қурилишида синхрон маънога айланган ана шу семантик қиймат муҳим ва етакчи аҳамият (роль)га эга бўлади, яъни бу маъно ҳам шаклий, ҳам мазмуний планларда мотивланган янги сўзнинг мотивловчи асоси вазифасида хизмат қилади. Айни ана шу хусусият сўз ясалишига хос асосий шартлардан бири саналади. Аниқроқ айтганда, ўзлашма сўзлар “ҳаёти” билан боғлиқ бу жараён сўз ясалиши, янги луғавий birlikларнинг ички имкониятлари таъсирида ҳосил қилинишидан бошқа нарса эмас².

Айтилганлар шунга гувоҳлик берадики, сўз ясалиши жараёни, янги сўз ҳосил қилиш механизми ўзлашган сўз семантик мослашувига имконият яратади ва унга яқун ясайди. Янгича семантик тасаввур, ўзлашган сўзнинг ўзга тилдаги синонимик алоқалари, дериватив жараёнлар ўзлашган бегона луғавий birlikни ўз сўзига айлантиради.

Маълум бўладики, семантик мослашув сўз ўзлаштириш билан, ўзлашган сўз амалининг ўзга тилга сингиши билан боғлиқ ҳодисадир. Ўзга тилга сингишган (ўзлашган) луғавий бирлик сўз ўзлаштириш билан алоқадор экан, семантик мослашув тил контакти, билингвизм ва полилингвизм ҳодисалари билан мантиқан боғланади. Билингвизм (икки тиллилик), полилингвизм (кўп тиллилик) заминида қардош ва ноқардош тиллар аралашади, тил алоқалари вужудга келади. Қаердаки икки ёки ундан ортиқ халқ яшаб, улар ижтимоий-иқтисодий соҳаларда яқин алоқада бўлса, у ерда, албатта, билингвизм (икки тиллилик) учун имконият яратилади³.

Тил алоқалари, тиллар аралашувининг даражасига қараб, дистал ва проксимал каби кўринишларга эга. Дистал кўринишдаги тил контактлари монолингвизм (бир тиллилик) шароитида вужудга келади. Унда тиллараро аралашув, боғланиш кучсиз бўлади. Бир тилдан бошқа тилга сўз ўзлашиши тил контактларининг ана шу кўринишига кўпроқ асосланади. Ўзбек тилига ўзлашган араб луғавий бирликлари мисолида ўзбек ва араб тил контактларининг дистал кўринишини тасаввур этиш мумкин.

Ўзбек тили лексикасига араб тилидан ўзлашиб, унинг сўз ясалиши жараёнларидаги амали билингвизм шароитида вужудга келган. Ўзбек ва араб тиллари алоқасида тил контактларининг дистал кўринишини тасаввур этиш мумкин, холос.

Ўзбек тили лексикасидаги ўзбек тилининг ўз сўзлари қаторига кирган тожик-форс тили ўзлашмалари масаласига келсак, уни ўзбек ва араб тиллари муносабатидаги боғланиш ва унинг ижобий натижасига ўхшатиб бўлмайди. Ўзбек ва тожик тиллари орасидаги муносабатдошлик барқарор тил контакти даражасига етишган ва уни тил контактларининг проксимал кўриниши деб бемалол айтиш мумкин. Чунки бу боғланиш грамматик қурилиши ҳар хил икки тил жамоси орасидаги боғланиш, яъни тил контактидир. Бу икки тилга

мансуб шахслар ўзаро сўзлашганда, ё ўзбек тили (ўзбек тилида сўзлашганда), ё тожик тили (тожик тилида сўзлашганда) контакт тил вазифасини ўтайди.

Четдан олинган сўзларнинг умумхалқ истеъмолига ўтиши ва сингиши секинлик билан кечади. Айрим гуруҳ чет сўзлар тил жамоасининг айрим ижтимоий гуруҳлари учун тегишли бўлиб, шу ижтимоий гуруҳ истеъмоли чегарасида қолиб, умумхалқ тилига ўтмаслиги ҳам мумкин. Агар четдан олинган сўзлар умумхалқ мулкига айланиб, унга тўлалигича сингишиб, тилнинг меъёрий имкониятлари доирасида амал қилса, бундай ўзлашмаларда ўзга тилга мансублик белгиси хиралашиб, барҳам топади, ўзлаштирган тилнинг луғат таркибига хос хусусийлик мақоми пайдо бўлади, бегоналиги унутилади. Тил сезгиси тил ҳазми нуқтаи назаридан, уларни энди чет сўзлар қаторида қаралмайди⁴.

А.К.Боровков ўзбек адабий тилидаги *абадий, амалий, жиддий, фахрий, маданий, маҳаллий, илмий, назарий, олий, оммавий, оддий, маънавий, тарбиявий* каби сифатларни **-ий** ва **-вий** аффикслари; *асосан, баъзан, масалан, нисбатан, қисман, шахсан, умуман* сингари равишларни **-ан** аффикси қўшилиб ясалган сўзлар сифатида изоҳлайди. *Балки, аммо, лекин, ва, ваҳоланки* боғловчиларининг ҳам араб тилидан ўзлашганлигини эътироф этади.

Ўзлашган сўзларнинг ўзбек тили сўз ясашиши тизимидаги ўрни ҳақида гап борганда ўзлашаётган лексема мансуб бўлган тилнинг ўзида ясалган сўзларнинг ўзлашишини ўзбек тилида ўзлашган сўзлар негизида ясалган сўзлардан фарқлаш лозим бўлади. Масалан, А.К.Боровковнинг фикрича, *абадий, амалий, олий, жиддий* сўзлари араб тилидан олинган, ўша тилда ясалган ўзлашмалардир. Аммо *техникавий, тарбиявий, физикавий, фикрий, маънавий* сингари сўзлар арабча андоза асосида **-ий, -вий** ёрдамида ўзбек тилидан ясалгандир. *Асосан, базан, умуман* типидagi равишлар ҳам ўзбек

тилига шу ҳолда ўзлашган бўлиб, уларнинг ясамалилиги ҳам араб тилига хосдир.

Арабларнинг Мовароуннаҳрда узоқ йилар ҳукмронлик қилиши ва исломнинг жамият турмушида мустаҳкамланиши туфайли ўзбек тили лексикасида араб тили белгилари из қолдирди. Шундай бўлса-да, араб тили ўзбек тилининг фонетик қурилишига жиддий таъсир кўрсата олмади. Араб товушлари ўзбек тилининг талаффуз қоидаларига бўйсунган ҳолда, ундан ўзбек тилига товушлар ўзлашмади.

Туркий тилшунослик тарихида араб ва айрим туркий тиллар муносабатини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар, кам бўлса-да, бор. Маҳмуд Кошғарий ва П.М.Мелиоранскийлар мерос қолдирган бебаҳо тадқиқотларда ҳам араб тилининг туркий тиллар билан алоқаси ҳақида қимматли маълумот берилган. Усмонли турк тилининг араб тили билан муносабати М.Биттнер ва К.Фоя ишларида ёритилган. Н.К.Дмитриевнинг эътирофи этишига қараганда, М.Биттнер ва К.Фоя ишларини араб тилини билмасдан туриб, ўрганиш қийин.

Н.К.Дмитриев араб тилининг бошқа туркий тиллар билан муносабати ҳақидаги ишларнинг камлиги, ҳатто йўқлигини алоҳида таъкидлайди. Бунда араб-ўзбек, араб-қозоқ, араб-бошқирд тиллари алоқасини назарда тутди. Унинг сабаби араб тилининг бу тилларга таъсири Туркиядаги (турк тили демоқчи – Д.Ҳ.) даражада эмас, анча паст эканлигида дейди. Олим яна шуни алоҳида қайд этадики, зикр этилган туркий тилларда арабча луғавий ўзлашмалар, усмонли турк тилида бўлганидек, ўз фонетик қиёфасини аслидагидек сақламаган, улар арабча луғавий бирликларни ўз фонетик қонуниятларига бўйсундирган, натижада айрим сўзларнинг араб ва туркий тиллардаги фонетик қиёфасида сезиларли фарқ пайдо бўлган. Араб тилидаги *оллоҳ*, *мулла* сўзларининг қозоқ тилида *алда*, *мулда* шаклида учраши

мисолида олим ўз фикрини далиллаган⁵. Демак, айтилганлар асосида шундай хулосага келиш мумкинки, четдан ўзлашган лисоний бирликларнинг сўз ўзлаштираётган тилга ўзлашганлиги, унинг бу тилнинг миллий бойлиги каби сингишганлиги уларнинг сўз ясаши жараёнидаги иштирокига ҳам кўпроқ боғлиқ бўлади. Ясовчи (мотивловчи) асос сифатида сўз ясаши структурасида иштирок этишининг ўзиёқ ўзга эл тилига мансуб лексеманинг бошқа тилда – у олинган тилда миллийлашувидан далолат ҳисобланади. Э.Бегматов қайд қилганидек, “Арабча сўзларнинг ўзбек тилига морфологик жиҳатдан мослашиши икки ҳолатда: а) арабча сўзлар негизида ўзбек тилида янги сўзлар ҳосил қилинишида; б) арабча сўзларнинг ўзбек тилидан грамматик форма ясовчи қўшимчаларни қабул қила олишида ёрқин кўринади”. Тадқиқотимизнинг кейинги бобларида араб тилидан ўзлашган лексема – луғавий бирликларнинг ўзбек тили сўз ясаши тизимидаги мавқеи ҳақида фикр юритилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Брагина А.А. Чужое – свое // Грамматика и норма. – М.: Наука, 1971. – С. 250.
2. Брагина А.А. Чужое – свое // Грамматика и норма. – М.: Наука, 1971. – Б. 266-267
3. Абдурахмонов Д. Ўзбек шевалари лексикасининг тараққиёт манбалари ва улардаги лексик фарқлар // Ўзбек шевалари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 36.
4. Протченко И.Ф. Лексика и словообразование современного русского языка советской эпохи. – М.: Наука, 1975. – С. 82.
5. Боровков А.К. Ўзбек тилининг лексикасидаги ўзгаришлар ва янги алфавит // СССР ФА Ўзбекистон филиалининг Ахбороти. 1940. – 2-сон. – Б. 35-38.